

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

“ШАРАФНОМАЙИ ШОХИЙ” АСАРИДАГИ ЭТНИК МАЪЛУМОТЛАР ТАҲЛИЛИ

А.А. Идиев

Таянч докторант

ЎзР ФА Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институти

Ўзбекистон

E-маил манзили: akbaridiyev515@gmail.com

<p>Калит “Шарафномаи Шохий”, Ҳофиз Таниш Бухорий, Абдуллахон II, 92 ўзбек уруғи, Бухоро хонлиги.</p>	<p>сўзлар: Бухорий қаламига мансуб “Шарафномаи Шохий” (Абдуллонома) асарида келтирилган этник маълумотлар ва уларнинг мазкур даврда яратилган ўзга манбалар билан қиёсий таҳлил этишга ҳаракат қилдик. Бу орқали биз мазкур манбада 50 дан ортиқ этник гуруҳ номлари келтирилганлиги ва уларнинг баъзилари ҳақида муфассалроқ фикр билдиришга ҳаракат қилдик.</p>	<p>Аннотация: Мазкур мақолада Ҳофиз Таниш “Шарафномаи Шохий” асарида келтирилган этник маълумотлар ва уларнинг мазкур даврда яратилган ўзга манбалар билан қиёсий таҳлил этишга ҳаракат қилдик. Бу орқали биз мазкур манбада 50 дан ортиқ этник гуруҳ номлари келтирилганлиги ва уларнинг баъзилари ҳақида муфассалроқ фикр билдиришга ҳаракат қилдик.</p>
---	--	---

ANALYSIS OF ETHNIC DATA IN "SHARAFNAMA-I SHAHIY"

А.А. Idiyev

Doctoral student (PhD)

Institute of History

Uzbekistan

E-mail address: akbaridiyev515@gmail.com

<p>Key words: "Sharafnamai Shahi", Hafiz Tanish Bukhari, Abdullah Khan II, 92 Uzbek tribe, Bukhara Khanate.</p>	<p>Abstract: In this article, we tried to conduct a comparative analysis of the ethnic data presented in the work "Sharafnama-i Shahi" (Abdulla-name) by Hafiz Tanish Bukhari and their other sources created during this period. Thanks to this, we tried to give a more detailed idea of the names of more than 50 ethnic groups mentioned in this source, and some of them.</p>
--	---

АНАЛИЗ ЭТНИЧЕСКИХ ДАННЫХ В «ШАРАФ-НАМА-ЙИ-ШАХИ»

А.А. Идиев

Базовый докторант

Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни АН РУз

Узбекистан

Адрес электронной почты: akbaridiyev515@gmail.com

Ключевые слова: «Шарафномай Шахи», Хафиз Таниш Бухари, Абдулла-хан II, 92 узбекский род, Бухарское ханство

Аннотация: В данной статье мы попытались провести сравнительный анализ этнических данных, представленных в произведении «Шараф-нама-йи-Шахи» (Абдулла-наме) Хафиза Таниша Бухари и других их источников, созданных в этот период. Благодаря этому мы попытались дать более развернутое представление о названиях более 50 этносов, упомянутых в этом источнике, и некоторых из них.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 майдаги “Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2995-сонли қарорида “Мустақиллик йилларида халқимизнинг қадимий тарихи ва бой маданиятини тиклаш, буюк алломаларимиз, азиз-авлиёларимизнинг илмий, диний ва маънавий меросини ҳар томонлама чуқур ўрганиш ва тарғиб этиш, муқаддас қадамжоларини обод қилиш, ёш авлодни уларнинг эзгу анъаналари руҳида тарбиялаш бўйича улкан ишлар амалга оширилди ва изчил давом эттирилмоқда” – деб таъкидланган.[1]. Шу нуқтаи назардан, юртимиз тарихида юз берган жараёнларни очиб бериш, уларни жамият учун тушунарли тилда етказиш бугунги кун тадқиқотчиси учун долзарб вазифа саналади. Бу борада айниқса, бирламчи манбаларни илмий ва илмий-оммабоп шаклда етказиш муҳим.

Юртимизда юз берган этник жараёнларни тадқиқ этишда XVI-XVII асрларда юз берган сиёсий воқеалар муҳим аҳамиятга эга. Мазкур давр тарихини ёритишга оид бугунги кунга қадар кўплаб илмий ишлар яратилган. Хусусан мазкур давр сиёсий жараёнларини ёритишда Б.Аҳмедов [2], А.Семёнов, А.Замоновларнинг ишларини, этник жараёнларни ёритишга хизмат қилувчи Т.Султанов[3] тадқиқотларини, ташқи алоқалар масалаларини ёритишда Г.Султонова, ушбу давр манбаларини тадқиқ этишда Ж.Тулибаева, А.Алексеев, М.Салехитдинова[4] асарларини келтириб ўтиш мумкин.

XVI асрга келиб Мовароуннаҳрда сулола алмашинуви натижасида шимол томондан ўзбек қабилаларининг жануб(Мовароуннаҳр)га кўчиш жараёни бошланди. Ушбу миграцион жараёнларнинг кўлами борасида бугунги кунга қадар аниқ хулосавий фикр айтилмаган бўлсада, баъзи тадқиқотлар мазкур даврдаги кўчишлар натижасида Мовароуннаҳрга 100 мингдан 300 минга қадар бўлган миқдорда аҳоли кўчган деган фикрлар илгари сурилади. [5: 503]. Бу жараёнларга тўлақонли объектив баҳо бериш бироз қийин масала бўлсада ушбу жараёнларнинг сон жиҳатдан бўлмасида, маҳаллий ва кўчиб келган халқ ўртасида юз берган этник ва этномаданий жараёнларни ёритишда шу даврда яратилган бирламчи манбалар муҳим аҳамият касб этади. Биз шу ўринда XVI аср тарихи ҳақида деярли тўлиқ маълумот берувчи йирик асар Ҳофиз Таниш Бухорийнинг “Абдуллонома” (“Шарафномайи шоҳий”) асарида этник маълумотларни таҳлил этишга ҳаракат қилдик.

“Абдуллонома” асари XVI асрнинг кўзга кўринган тарихчиси Ҳофиз Таниш Бухорий қаламига мансуб шоҳ асардир. Ҳофиз Таниш Бухорий “Наҳлий” ва “Киромий” тахаллуслари билан ҳам ижод қилган. У асли Бухоролик бўлиб, ўз даврининг йирик олимларидан бўлган. Ҳофиз Таниш Бухорийнинг туғилган йили аниқ эмас. Тахминан XVII асрнинг 30-40 йиллари орасида яшаб ўтган. Ҳофиз Таниш Бухорий шайбоний ҳукмдорлардан Абдуллахон II (1557- 1598) саройида самарали ижод қилган. Мазкур асарда ҳам Абдуллахон II фаолияти кенг ёритилган. Шунингдек, аллома аштархоний ҳукмдорлардан Имомқулихон (1611-1642) даврида ҳам хоннинг алоҳида эътиборига сазовор бўлган [6]. “Абдуллонома” асарининг қўлёзма нусхалари мамлакатимиз ва чет элдаги бир қанча кутубхоналарда мавжуд. Ўзбекистон Фанлар академияси Шарқшунослик институтида унинг икки нусхаси мавжуд. Булардан бири (инв. № 2207, 356 varaқ, хати настаълиқ) XVI асрда кўчирилган. Иккинчиси (инв. № 3781/II, 167 varaқ, хати настаълиқ) эса қисқартириб таҳрир қилинган нусха бўлиб, XIX асрда кўчирилган ва “Абдуллонома”, баъзан эса “Зафарномаи Абдуллахон [7: 6]” деб аталган. Мамлакатимиздан ташқари ушбу асарнинг яна Санкт_Петербургда учта нусхаси мавжуд. Шунингдек Боку, Душанбе, Британия музейи (Англия) ва Эронда ҳам нусхалари мавжуд. Ушбу нусхалардан Эронда кўчирилган нусха тўлиқ эмас [7: 7]. Ушбу асар XVI аср яъни Шайбонийлар ҳукмронлиги даврини деярли тўлиқ қамраб олади. Асарда Ўрта Осиё, Қозоғистон ва қисман Афғонистон ва Хуросонда бўлган сиёсий воқеалар баён қилинган. Асарнинг ушбу даврда ёзилган бошқа асарлардан кўра муҳим аҳамияти шундаки, муаллиф кўп воқеаларни ўзи гувоҳи бўлган ёки асардаги воқеаларга бевосита иштирок этган ёки гувоҳи бўлган кишилардан ёзиб олган.

XVI асрда Мовароуннаҳрдаги Бухоро, Самарканд, Тошкент каби йирик шаҳарларида хунармандчиликнинг ривожланиши ҳақида гувоҳлик берувчи ўта қизик маълумотлар мавжуддир. Ушбу шаҳарлар хунармандлари турли хил ипак ва пахтали газламалар, уй-рўзгор буюмлари, кумуш ва олтиндан зебу зийнатлар, қуруллар (ҳар хил рангли қалқонлар, тўплар, икки уч манна оғирликдаги ядроли отадиган камонлар, ўқлар ва бошқа маҳсулотлар) тайёрлаганлар. Ўрта Осиё усталарининг буюмларига фақат ички бозорда эмас, балки бошқа чегарадош ўлкаларда ҳам талаб юқори бўлган. Мазкур маълумотлар шаҳарлар тарихига оид Р.Мукминова ва Г.Агзамова [8:9]. тадқиқотларида муфассал ёритилган.

Ҳафиз-Танишанинг асари этнографик маълумотларга бойдир. Бу ўша даврда Ўрта Осиё халқларида юқори мартабали зотларга совғалар тақдим этиш (тўққизта нарса), исломгача бўлган анъаналарнинг мавжудлиги ва ниҳоят турк-мўғул уруғлари номланиши рўйхати (*жалойир, найман, қарлуқ, қипчоқ, қатаган, утарчи, беш йуз, шакаку, қулан айани, кераит, олчин, минг, бахрин, уйғур, кангли, қўнғирот, дўрмон, қўшчи, мажсар, ушун, чашми-абру, булачи, арғун, йабу, кенегес, мангит, тубайи, нукуз, қиёт, бошқир* ва бошқалар), давлатнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги ўрни, уларнинг жойлашуви ва аҳамияти, Минтақадаги ўзбек халқи ва бошқа туркий халқлар шаклланиши ва энтогенез масалаларини ёритишда тадқиқотчиларга жуда зарур бўлган маълумотлар саналади. [2: 47-54].

Мазкур этнонимлар алоҳида келиш билан бир қаторда шахс номлари билан бирга қўлланилганлигини кўришимиз мумкин, бу эса ўз навбатида қайсидир уруғнинг хон олдадаги мавқеини аниқлашда хизмат қилади. Мисол учун, Тангри Кули хитой, Танишбий қўшчи, Танишбий жалоир ва бошқалар. [2: 54].

Ижтимоий-иқтисодий хусусиятдаги маълумотлар ҳам маълум даражадаги илмий аҳамият касб этади: солиштирма тизим ҳақида; суюрғолнинг феодал муассасаларида, тархонликда; солиқларда ва мажбуриятда: кам, кам жиҳот, тагар, улуфа, пишкеш, савурин ва б.; насл ва уруғлар: *барлос, арғун, билкут, жалоир, дўрмон, қалмиқ, қўнғирот, қушчи, қипчоқ, арлат, уйшин, мангит, буркут, кераит, қатаган, ганчи, қизил айак* ва б. (улар ҳақида маълумотлар бутун асарда берилган). [2: 57-62].

Асардаги воқеаларнинг мантиқий давоми “Мусаххир ал-Билод” асарида ёритилган [10: 3-5].

Мовароуннаҳрда Шайбонийлар ҳукмронлигининг дастлабки даврида ўзбек қабилалари сони 24-26 тани ташкил этган бўлса, Абдуллахон II даврига келиб бу кўрсаткич 40 тага етган (“Абдуллонома” асари асосида), Маҳмуд ибн Валининг юқоридаги асарида эса, 50 дан ортиқ қabila номи зикр этилган [11:27]; “Абдуллонома”да берилган қabila номларига қуйидагилар қўшилади: *бўйрак, қирк, қурама, дугдак, юз, келечи, уз, қулон аянли, кука араб, куш оёқ, уйрот, булачи (булгачи), меркит, фулавчи, шобаят, хамир* ва бошқалар.

Хулоса қилиб шуни айтиб ўтишимиз мумкинки, тадқиқотга жалб этилган манбадаги этник маълумотлар асар бўйича тарқоқ ҳолда баён этилган, манбаларда мазкур масалага бағишланган алоҳида қисм учрамайди.

Шу билан бирга, асарда этник бирликлар номи (қabila ва уруғлар) маълум халқларнинг компонети сифатида келтирилмаган. Кейинги даврларга келиб мазкур масала юзасидан ёзилган илмий ишларга дуч келишимиз мумкин (насабнома жанрида битилган). Мазкур асарларда келтирилган аксар этник бирликлар хон оиласи ва сулола хонадонига яқин бўлган қabila ва уруғларни ташкил этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://lex.uz/uz/docs/3211987>
2. Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература Средней Азии XVI-XVIII вв. «Фан», Т., 1985. 259 с.
3. Султанов Т.И. Кочевые племена Приаралья в XV–XVII вв. (вопросы этнической и социальной истории). – М.: Наука, 1982. – 133 с.; Страны и народы востока Вып. XXVI Средняя и Центральная Азия (География, этнография, история) Книга 3. Т. И. Султанов Известия Шейбани-наме* Мухаммада Салиха о моголах (XVI в.)). – М., 1989. – С. 209.
4. Tulibayeva Zh.M. “Bahr al-asrar fi manakib al-ahjar” kak istoricheskij istochnik. Vestnik KazNU. Seriya Vostokovedeniya. Almaty, 2003. № 4 (25). S. 80-89. (in Russ.); Алексеев А.К. Политическая история Тукай-Тимуридов: по материалам персидского исторического сочинения Бахр ал-асрар. Изд-во С.-Петербургского университета, СПб., 2006. 227 с.; Хафиз-и Таниш Бухари, (М. А. Салахетдинова). Шараф-нама-йи шахи. Изд-во "Наука, " Глав. ред. восточной литературы, 1983.
5. А.Асқаров. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. – Т.: “Ўзбекистон” НМИУ. 2015. 680 б.
6. Мухамед Юсуф Мунши. Мукимханская история. / Пер. с тадж., предисл., примеч., и указатели А.А. Семёнова. – Ташкент: Изд-во АН Уз ССР, 1956. С-83 .

7. Ҳофиз Таниш ал-Бухорий. Абдуллонома / Форс тилидан Содиқ Мирзаев таржимаси. И китоб. – Т.: Шарқ, 1999. – Б. 6. (Hafiz Tanish al-Bukhari. Abdullanoma / Translated from the Persian by Sodiq Mirzaev. I book. - T.: Sharq, 1999. - B. 6.)
8. Мукминова Р.Г. Социальная дифференциация населения городов Узбекистана. Конец XV-XVI в. Ташкент, 1985.
9. Агзамова Г.А. XVI-XIX аср биринчи ярмида Ўзбекистон шаҳарлари ва шаҳарлар ҳаёти. Тарих фан.ном.дисс. Т.: 2000.
10. Абусейтова М. Х. О ташкентском и ленинградском списках «Мусаххир ал-билад» // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. 13-я годовичная сессия ЛО ИВ АН СССР. / Отв. ред. Ю. А. Петросян. М., 1977; Абусейтова М. Х. «Мусаххир ал-билад» Мухаммад-Иар бен араб Катагана как источник по Казахстана XVI в. // Письменные памятники Востока: История. Филология. / Ред. Л. В. Горячева и др. М., 1979.
11. Ахмедов Б.А. Значение письменных памятников в изучении этнической истории узбеков // Материалы к этнической истории населения Средней Азии. Ташкент: “Фан”, 1988. С. 14-30.